

Міністерство освіти і науки України

**Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової
роботи Харківського національного
університету міського господарства
імені О. М. Бекетова

Марія СУХОНОС
2025 року

Пояснювальна записка

до ескізного проекту пристосування для визначення характеристик
матеріалів, необхідних для призначення режимів
імпульсного електрохімічного оброблення

Харків - 2025 р.

1. Умови використання

Пояснювальна записка містить опис ескізного проєкту пристосування для визначення характеристик матеріалів, необхідних для призначення режимів імпульсного електрохімічного оброблення (ІЕХО). Розробка виконана в рамках науково-дослідної роботи «Розробка цифрових близнюків процесів прецизійного електрохімічного оброблення для виробництва деталей при ремонті авіаційних двигунів».

У записці подано аналіз нормативної та науково-технічної бази, обґрунтовано вибір конструктивної схеми пристосування, наведено опис конструкції, принцип дії та вимоги до експлуатації. Особливу увагу приділено вимогам міжнародних специфікацій DIN SPEC 91399 та VDE SPEC 90028, що регламентують створення цифрових двійників процесів електрохімічного оброблення. Наведено технічні характеристики експериментального пристосування, оцінено шляхи забезпечення точності і надійності результатів вимірювань.

З метою забезпечення широкого поширення та повторного використання результатів, отриманих у межах ескізного проєкту, усі створені авторами матеріали цього проєкту (розрахункові моделі, креслення, текстові описи, графічні матеріали, табличні дані, програмний код, інструкції та методичні рекомендації) надаються у вільне користування на умовах ліцензії **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**.

Застосування ліцензії CC BY означає, що розробник ескізного проєкту дозволяє **будь-які форми використання результатів**, у тому числі з комерційною метою, за умови **обов'язкового коректного зазначення авторства**. Зокрема, без отримання додаткових дозволів дозволяється:

- копіювати, зберігати, розповсюджувати та публікувати матеріали проєкту в будь-якій формі та на будь-яких носіях;
- модифікувати, доповнювати та переробляти матеріали, створюючи похідні роботи;
- використовувати результати в навчальній, науковій, виробничій та комерційній діяльності;
- включати матеріали проєкту до складу інших продуктів, звітів, програмного забезпечення, технічної документації тощо, у тому числі в рамках платних сервісів чи продукції.

Обов'язковою умовою використання матеріалів є:

- **зазначення розробника** – ХНУМГ імені О. М. Бекетова;
- **посилання на джерело** (репозиторій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, де оприлюднено результати -);
- за можливості — **зазначення типу ліцензії**: «Ліцензовано на умовах Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)».

Будь-які зміни, адаптації чи скорочення матеріалів повинні бути позначені як такі, що **містять переробку** оригінального твору (наприклад, фразами «адаптовано з...», «на основі...» тощо), щоб уникнути введення користувачів в оману щодо першоджерела.

Дія ліцензії CC BY **не поширюється** на:

- програмне забезпечення та об'єкти інтелектуальної власності третіх осіб, використані в проєкті (ліцензійні САПР, САЕ-системи, бібліотеки, стандартизовані компоненти, патентовані рішення тощо);
- інформацію з обмеженим доступом, конфіденційні відомості або дані, які належать замовнику проєкту чи іншим правовласникам й використані лише для внутрішніх розрахунків та обґрунтувань;
- матеріали, на які поширюються спеціальні вимоги законодавства (зокрема, у сфері експортного контролю, державної таємниці тощо).

Таким чином, результати, безпосередньо створені розробником ескізного проєкту та спеціально позначені як такі, що розповсюджуються на умовах CC BY 4.0, можуть **вільно використовуватися будь-якими фізичними та юридичними особами**, за умов належного зазначення авторства та дотримання умов ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International.

2. Умовні позначення та скорочення

- ІЕХО – імпульсне електрохімічне оброблення;
- ЕХО – електрохімічне оброблення;
- ЦБ – цифровий близнюк;
- НДР – науково-дослідна робота;
- U – напруга оброблення, В;
- I – сила струму, А;
- j – густина струму, А/см²;
- v – швидкість зниження електрода, мм/хв;
- f – частота імпульсів, Гц;
- $t_{\text{імп}}$ – тривалість імпульсу, с;
- Δs – зміна міжелектродної відстані, мкм;
- m – маса видаленого матеріалу, г;
- ρ – густина матеріалу, г/см³;
- M – молярна маса матеріалу, г/моль;
- n – число електронів у напівреакції розчинення;
- F – стала Фарадея, Кл/моль.

3. Вступ

Імпульсне електрохімічне оброблення (ІЕХО) належить до групи бездеформаційних високоточних методів формоутворення, що ґрунтуються на керованому анодному розчиненні матеріалу заготовки у спеціально підібраних електролітах. Завдяки імпульсному режиму подачі струму, можливості тонкого регулювання тривалості імпульсів, пауз між ними та частоти, процес ІЕХО дозволяє отримувати складні просторові профілі з високою точністю без механічного контакту між інструментом і заготовкою. Це дає змогу уникати залишкових напружень, мікротріщин та інших дефектів, які притаманні традиційним методам механічного оброблення.

Особливої актуальності ІЕХО набуває у виробництві та ремонті деталей авіаційних двигунів, енергетичного обладнання, елементів турбомашин, для яких характерними є складна геометрична форма та високі вимоги до точності деталей. У цих випадках традиційні методи різання або шліфування є малоефективними або взагалі непридатними через високу твердість і жароміцність матеріалів, складність доступу до зони оброблення та жорсткі вимоги до якості поверхні.

Разом із тим, призначення режимів ІЕХО в промислових умовах досі часто ґрунтується на емпіричних підходах. Технолог підбирає напругу, густину струму, швидкість зниження інструмента та інші параметри на основі досвіду та численних пробних обробок. Такий підхід супроводжується значними витратами часу, електроенергії та матеріалу, а також не забезпечує повної відтворюваності результатів при зміні партії матеріалу чи електроліту.

Сучасні тенденції цифровізації виробництва передбачають перехід до використання цифрових близнюків процесів ІЕХО. Цифровий близнюк дозволяє на підставі фізико-хімічних моделей та експериментальних даних прогнозувати швидкість зняття матеріалу, формування профілю та стан поверхні за різних технологічних режимів. Для того, щоб цифровий близнюк був достовірним, необхідно отримати експериментально визначені характеристики матеріалів і

системи «матеріал–електроліт–джерело живлення» у стандартизованих умовах.

Метою виконання даного ескізного проєкту є розроблення пристосування та опис методики експериментів, призначених для визначення характеристик матеріалів, необхідних для призначення режимів ІЕХО. Пристосування має забезпечити повторювані умови формування міжелектродного зазору, стабільну подачу електроліту, точне вирівнювання електродів та можливість вимірювання основних електричних і геометричних параметрів процесу.

4. Призначення та область застосування пристосування

Пристосування призначене для проведення лабораторних та дослідно-промислових експериментів з визначення характеристик матеріалів під час імпульсного електрохімічного оброблення. Основним результатом застосування пристрою є отримання набору параметрів, які описують швидкість видалення матеріалу, стійкість процесу, залежність між електричними режимами (U , I , f , t_{imp}) і геометричними параметрами (міжелектродна відстань, площа анодної поверхні, форма катода).

Область застосування пристосування охоплює:

- науково-дослідні роботи з ІЕХО у закладах вищої та наукових установах;
- промислові експериментальні стенди для відпрацювання режимів оброблення нових матеріалів;
- метрологічне забезпечення процесів ІЕХО при переході до цифрових технологій керування та моніторингу.

Пристосування може використовуватися як самостійний модуль, що встановлюється в робочу зону електрохімічного верстата, або як частина спеціально спроектованого лабораторного стенду. Конструкція пристосування має забезпечувати сумісність зі стандартними джерелами імпульсного струму, системами подачі електроліту та засобами вимірювання, які вже використовуються у виробничих умовах.

4.1. Вихідні дані та нормативні документи

Вихідними даними для розроблення ескізного проекту пристосування є технічне завдання на виконання науково-дослідної роботи, чинні міжнародні та національні стандарти, а також результати аналізу сучасних публікацій у галузі електрохімічного оброблення.

До нормативної бази належать:

- DIN SPEC 91399: стандарт, що регламентує процедуру експериментального визначення параметрів процесу

електрохімічного оброблення для побудови цифрових близнюків;

- VDE SPEC 90028: стандарт, що встановлює підходи до створення цифрового близнюка джерела технологічної енергії для електрохімічного прецизійного оброблення.

4.2. Розширена характеристика призначення та області застосування

З огляду на вимоги технічного завдання пристосування розглядається як базовий елемент експериментального стенда, призначеного для одержання довідкових характеристик матеріалів у стандартизованих умовах. Результати, отримані за допомогою цього стенда, використовуються для:

- формування бази даних властивостей конструкційних матеріалів;
- побудови та валідації цифрових близнюків процесів ІЕХО;
- уточнення технологічних інструкцій і карт режимів оброблення;
- навчання інженерно-технічного персоналу принципам прецизійного ІЕХО.

Універсальність конструкції дозволяє застосовувати пристосування для різних типів матеріалів (аустенітні й мартенситні нержавіючі сталі, жароміцні сплави на основі нікелю, титан і його сплави) та для різних електролітів, рекомендованих галузевими стандартами. Це дає можливість моделювати реальні виробничі умови безпосередньо у лабораторії та оперативно переносити результати у практику.

Окремим напрямом застосування є використання пристосування в навчальному процесі. Завдяки компактності та модульності конструкції його можна інтегрувати в навчальні лабораторії кафедр обробки матеріалів, автоматизації та мехатроніки. Пристосування демонструє студентам принципи електрохімічного розчинення, вплив електричних та гідродинамічних параметрів на процес, а також логіку побудови цифрових моделей технологічних операцій.

Виріб передбачається експлуатувати у приміщеннях із контрольованими умовами (температура 18–25 °С, відносна вологість не більш як 80 % при 25 °С, відсутність агресивних парів та пилу, що осідає), що відповідає типовим умовам експлуатації електролітичного та вимірювального обладнання. Під час проектування враховано вимоги електробезпеки та захисту від корозії, що розширює ресурс пристрою в умовах регулярної експлуатації.

4.3. Технічна характеристика виробу

Технічна характеристика пристосування формується на підставі вимог до експериментів з ІЕХО, наявних можливостей джерел імпульсного струму та систем подачі електроліту.

Основні технічні параметри:

- Діапазон робочих струмів процесу: від 10 до 300 А (залежно від діаметра катода та густини струму).
- Робочий діапазон напруги оброблення: від 5 до 20 В постійної складової з накладанням імпульсів.
- Рекомендований діапазон середньої густини струму: 10...100 А/см², номінальне значення – близько 60 А/см².
- Діаметри випробувальних зразків та катодів: 10, 15, 20 та 25 мм (із можливістю виготовлення спеціальних діаметрів під конкретні задачі).
- Стандартна висота зразка: 80 мм; для спеціальних досліджень допускається виготовлення зразків висотою 40, 60 або 100 мм.
- Регульований діапазон міжелектродної відстані: від 5 до 20 мм з кроком налаштування не гірше 0,01 мм.
- Допуск на співвісність робочих поверхонь катода й анода: не більше 0,01 мм.
- Допуск на непаралельність робочих поверхонь: не більше 0,01 мм на літр довжини діаметра.
- Тиск подачі електроліту у промивну камеру: до 10 бар, робочий діапазон 1–6 бар.

- Витрата електроліту через робочий зазор: від 1 до 10 л/хв (визначається характеристиками насосної станції та гідравлічним опором системи).

Конструкція передбачає можливість встановлення різних датчиків та засобів контролю:

- датчики струму (шунтові або індуктивні) із точністю не гірше $\pm 1,5\%$ у діапазоні до 150 А і $\pm 2,5\%$ у діапазоні до 400 А;
- датчики напруги з класом точності не гірше 0,5;
- датчики тиску та витрати електроліту для контролю гідродинамічних умов;
- датчики температури електроліту та корпусу для контролю теплового режиму.

Матеріали основних деталей підбираються з урахуванням стійкості до корозії в робочих електролітах та механічної міцності:

- корпусні елементи промивної камери – нержавіюча сталь або хімічно стійкі полімери (PTFE, PEEK);
- ущільнювальні елементи – фтореластомери, сумісні з застосовуваними електролітами;
- контактні елементи струмопідводу – мідні або мідно-нікелеві сплави з покриттям.

Пристосування розраховане на тривалий ресурс роботи (не менше 10 000 циклів установки/зняття зразка), за умови дотримання регламенту технічного обслуговування та періодичної заміни ущільнень. Конструкція передбачає простий доступ до всіх зон, що потребують очищення, що важливо при роботі з агресивними електролітами та при утворенні твердих продуктів реакції.

5 Опис і обґрунтування обраної конструкції

5.1 Загальні принципи побудови конструкції

Під час вибору конструктивної схеми пристосування виходили з необхідності забезпечити одночасно високу точність взаємного положення електродів, стабільність гідродинамічних умов у міжелектродному зазорі та можливість інтеграції в існуюче електрохімічне обладнання. Як базову було обрано схему з торцевим розташуванням катода й анода, між якими організовано примусове поперечне промивання електролітом (КС25-01.000СК).

Таке компоновання дозволяє:

- імітувати умови реального формоутворення торцевих поверхонь;
- спростити процедури вимірювання міжелектродної відстані та контролю співвісності;
- забезпечити рівномірний розподіл потоку електроліту по площі контакту.

5.2 Затискні вузли та система базування зразка

Електрод (КС25-01.001) установлюється у верхню частину пристосування (КС25-01.002), яка забезпечує надійне осьове притискання та електричний контакт. Внутрішня геометрія верхньої частини виконана таким чином, щоб мінімізувати деформації електроду при затисканні та виключити перекося. Передбачено можливість використання різних змінних інструментів (катодів) – плоских, профільних, зі змінними вставками. Усі катоди мають уніфіковану посадкову частину, що спрощує їх заміну та зберігання.

Базування електроду здійснюється за циліндричною поверхнею та торцем. Для забезпечення повторюваності встановлення передбачено шліфовані опорні поверхні з допуском на плоскість не гірше 0,01 мм.

У нижню частину пристосування (КС25-01.003) встановлюється оброблюваний зразок (КС25-01.004). Оброблюваний зразок виготовляється з досліджуваного матеріалу. Електрод та оброблюваний зразок мають можливість рухатись назустріч одне одному, при цьому герметичність промивної камери забезпечується ущільнювальними кільцями

КС25-01.000 СК

Глибина запису

Стор. №

Підр. і дата

Інс. № дубл.

№ зам. інв. №

Підр. і дата

Інс. № ориє

Позиція	Позначення	Опис / Матеріал	Кількість
1	Верхня частина КС25-01.002	РОМ (полиформальдегід)	1
2	Електрод - оправка КС25-01.001	той самий матеріал що планується використовувати або Сталь 12Х18Н9Т	1
3	Нижня частина КС25-01.003	РОМ (полиформальдегід)	1
4	Досліджуваний зразок КС25-01.004	з досліджуваного матеріалу	100мм - 30 шт. 60 мм - 10 шт
5	MPNZ000208 Aktualisiert	Умовне відображення	2
6	кільце 12-16-25	гума, стійка до електроліту	2
7	Кільце 65-71-36	гума, стійка до електроліту	1
8	Кільце 74-80-36	гума, стійка до електроліту	1
9	Затискач 701 S GOEBEL	Умовне відображення	2
10	DIN 7991 - M6 x 20 --- 20N	нерж. або наявні	4
11	DIN 7991 - M4 x 10 --- 10N	нерж. або наявні	8
12	ISO 2338 - 6 m6 x 50 - A1	нерж. або наявні	2
13	кільце 18-24-36	гума, стійка до електроліту	1

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

КС25-01.000 СК			
Зм. Аркуш	№ докум.	Підп.	Дата
Калібрувальний стенд			
		Літ.	Маса
		Маштаб	
		1:2	
		Аркуш 1	Аркуше 1
1 Копіюєє			
Формат А3			

Файл: Складень стено калібрування v2

КС25-01.001

$\sqrt{Rz\ 20\ (V)}$

Пере. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Ине. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ине. № подл.

⊙	0.01	A
↗	0.01	A

$\phi 20 \begin{matrix} 0,000 \\ -0,013 \end{matrix}$

центр. отв А4 ГОСТ 14034-74

$\phi 22 \pm 0,05$

Ra 0,8

 	0.01	A
-------------	------	---

$\phi 15 \begin{matrix} +0,018 \\ +0,007 \end{matrix}$

Ra 1.25

2

40

100,00

3,5x45°

169,00

54

61

0,00

$\phi 12 -0,05$

Rz 4

ВИД А

1. Невказані граничні відхилення розмірів, форми, розташування поверхонь за ОСТ 1 00022-80.
2. Вихід різьби, нодорізи, фаски і виточки за ОСТ 1 00010-81.
3. Електрополірувати.
4. Гострі кромки притупити
5. Покриття Хім. Пас.

КС25-01.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Уте.				

Электрод - оправка

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист 1	Листов 1	

Той самий матеріал, що й у подальшому виробництві, або Сталь 12Х18Н9Т

Файл: Электрод - оправка

КС25-01.003

Лева застосує.

Справа №

Підп. і дата

Інс. № дубл.

Підп. і дата

Інс. № ориж.

ВИД С
МАШТАБ: 5 : 1

ВИД В
МАШТАБ: 5 : 1

F-F

ВИД D
МАШТАБ: 1 : 2

* розмір забезпечується інструментом;
** у складні з дет. КС25-01.003 (Нижня частина)
*** відповідно до складня "Затискач"

				КС25-01.003		
				Нижня частина		
				РОМ (поліформальдегід)		
Зм.	Аркуш	№ докум.	Підп.	Дата	Лист	Маса
Розроб.						
Лерв.						
Т. контр.					Аркуш 1	Аркуше 1
Н. контр.						
Затв.						

Файл: нижня частина

КС25-01.004

1. *Мінімально кількість довжиною 100мм - 30 шт., довжиною 60 мм - 10 шт.
2. Зразки необхідно знежирити, очистити та висушити.
3. Випробувальний зразок повинен бути без задирок.
4. Зразок повинен пройти ті ж етапи виробництва та термічну обробку, що й заготовки, які планується обробляти в подальшому.
5. Рекомендується, щоб випробувальний зразок був взятий з того ж напівфабрикату, який буде використаний для виготовлення виробів

КС25-01.004

Досліджуваний зразок

З досліджуваного матеріалу

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист 1	Листов 1	

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Т. контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н. контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.					Пров.					Т. контр.					Н. контр.					Утв.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																
Разраб.																																				
Пров.																																				
Т. контр.																																				
Н. контр.																																				
Утв.																																				

Базування заготовки здійснюється за циліндричною поверхнею та торцем. Для забезпечення повторюваності встановлення можуть бути передбачені:

- шліфовані торцеві поверхні з допуском на плоскість не гірше 0,01 мм;
- напрямні елементи, що виключають обертання зразка при затисканні.
- регульовані упори для тонкого налаштування висоти виступання зразка в промивну камерукамеру.

5.3. Промивна камера та гідродинаміка процесу

Ключовою частиною пристосування є промивна камера, яка формує канал протікання електроліту між торцями катода й анода. Камера виконана у вигляді порожнистого корпусу з вхідним та вихідним патрубками, що орієнтовані таким чином, аби забезпечити наскрізний потік через робочу зону. Поперечний переріз каналу у зоні зазору має прямокутну форму з малою товщиною (порядку 0,1 мм) та шириною, рівною діаметру катода. Таке рішення зменшує гідравлічний опір і сприяє формуванню майже плоского швидкісного профілю потоку.

Електроліт подається під регульованим тиском, що дозволяє підтримувати стабільність складу в зоні реакції та ефективно видаляти продукти розчинення. Конструкція камери передбачає можливість підключення датчиків тиску та температури, а також використання прозорих вставок для візуального контролю процесу.

5.4. Обґрунтування вибору матеріалів і технологічності виготовлення

Матеріали деталей підбираються з урахуванням корозійної стійкості, механічної міцності та технологічності обробки. Для корпусних елементів доцільно використовувати нержавіючі сталі аустенітного класу або алюмінієві сплави з хімічно стійким покриттям. Ущільнювальні елементи виконуються з фтореластомерів, які

зберігають еластичність у широкому діапазоні температур та стійкі до типових електролітів ІЕХО.

При проєктуванні конструкції враховано можливість використання стандартних технологічних процесів виготовлення: токарного та фрезерного оброблення, шліфування, нанесення гальванічних покриттів. Це знижує собівартість виготовлення пристосування та полегшує його подальшу модернізацію.

5.5. Уніфікація, ремонтпридатність і безпека

Частина деталей пристосування уніфікована за розмірами й посадками, що дозволяє створювати комплекти запасних частин і швидко відновлювати працездатність у разі виходу окремих елементів з ладу. Конструкція передбачає можливість розбирання промивної камери для очищення та заміни ущільнень без демонтажу всього стенда.

Заходи безпеки включають:

- наявність захисних екранів, що запобігають розбризкуванню електроліту;
- передбачення заземлення всіх металевих частин пристосування;
- можливість підключення системи аварійного відключення живлення при перевищенні струму або тиску.

Таким чином, обрана конструкція є компромісом між вимогами точності, технологічності та вартості, забезпечує виконання поставлених у технічному завданні функцій і може бути адаптована до різних умов експлуатації та рівнів оснащення лабораторій.

6. Основні функціональні параметри

До основних функціональних параметрів пристосування належать діапазони зміни електричних, гідродинамічних та геометричних характеристик, у межах яких забезпечується стійка робота процесу ІЕХО. Електричні параметри включають напругу оброблення, силу та густину струму, форму, тривалість та частоту імпульсів. Пристосування розраховано на роботу з джерелами струму, здатними формувати як прямокутні, так і квазіпрямокутні імпульси з керованою тривалістю переднього фронту та спаду. Це важливо для відтворення умов, передбачених міжнародними стандартами, де окремо регламентується швидкість наростання струму, оскільки вона впливає на локальний розподіл густини струму та теплове навантаження на електроди.

Гідродинамічні параметри визначаються тиском та витратою електроліту, а також конфігурацією проточного каналу. Від цих параметрів залежить ефективність видалення продуктів розчинення, запобігання утворенню газових бульбашок у зоні робочого зазору та підтримання стабільної температури електроліту. Конструкція пристосування передбачає можливість зміни режимів подачі електроліту в широкому діапазоні, що дозволяє відтворювати як умови «м'якого» струминного промивання, так і режими інтенсивного потоку.

Геометричні параметри включають діаметр зразка, розміри катода, міжелектродну відстань та конфігурацію робочої зони. Завдяки модульності конструкції користувач може адаптувати пристосування до матеріалів різної товщини та геометрії, зберігаючи при цьому методичну єдність експериментів.

6.1. Параметри точності та стабільності

Точність вимірювань та стабільність підтримання режимів є визначальними чинниками для достовірності отримуваних характеристик матеріалів. У ескізному проєкті закладено такі цільові показники точності:

- відносна похибка вимірювання напруги оброблення не більше $\pm 0,5\%$ у всьому робочому діапазоні;

- відносна похибка вимірювання струму не більше $\pm 1,5$ % для діапазону до 150 А та $\pm 2,5$ % для діапазону 150–400 А;
- похибка вимірювання міжелектродної відстані не більше ± 5 мкм при використанні контактних або безконтактних датчиків переміщення;
- похибка підтримання заданого тиску електроліту в камері не більше $\pm 0,05$ МПа.

Стабільність режимів забезпечується поєднанням механічної жорсткості вузлів, правильно підібраних гідравлічних опорів та застосуванням стабілізованих джерел живлення. Додатково передбачається можливість цифрового запису і подальшого аналізу часових трендів параметрів, що дозволяє контролювати дрейф режимів у часі та своєчасно виявляти відхилення.

6.2 Вимоги до електроживлення та керування

Для живлення пристосування та пов'язаного обладнання передбачається використання трифазної мережі промислової частоти 50 Гц із номінальною напругою 380/220 В, а також низьковольтних джерел постійного струму. Джерело імпульсного струму має забезпечувати формування керованих імпульсів із напругою до 20 В та струмом до 300 А при коефіцієнті заповнення від 5 до 50 %.

Система керування може бути реалізована на базі промислового контролера або персонального комп'ютера з адаптером збору даних. Вона повинна виконувати функції:

- задання та змінення параметрів імпульсів (амплітуда, тривалість, частота, форма);
- реєстрації основних параметрів процесу в режимі реального часу;
- автоматичного відключення процесу при перевищенні заданих меж безпеки (струм, тиск, температура);
- ведення журналу експериментів із збереженням установок та результатів.

Передбачено можливість інтеграції з програмним забезпеченням цифрового близнюка процесу, що дозволить порівнювати розрахункові й експериментальні дані безпосередньо під час проведення випробувань.

6.3. Вимоги до електролітів та системи їх обігу

Електроліти, які застосовуються під час експериментів, мають відповідати вимогам технічної документації на конкретні процеси ІЕХО. Як правило, це водні розчини солей та кислот (наприклад, нітратів, хлоридів, сумішей з органічними добавками), що забезпечують необхідну електропровідність та хімічну активність.

Система обігу електроліту повинна включати:

- робочий бак з системою контролю складу та, за потреби, системою підігріву або охолодження;
- фільтри для видалення твердих продуктів розчинення та механічних домішок;
- циркуляційний насос, здатний забезпечити потрібний тиск і витрату електроліту;
- магістралі подачі й відведення електроліту, виготовлені з корозійностійких матеріалів.

Усі елементи системи повинні бути спроектовані таким чином, щоб мінімізувати застійні зони та унеможливити неконтрольований витік електроліту. Пристосування має містити зливні канали та піддон для збору можливих протікань, що є важливим з точки зору екологічної безпеки лабораторних робіт.

6.4. Метрологічне забезпечення та калібрування

Для забезпечення достовірності результатів експериментів необхідно впровадити систему метрологічного забезпечення. Вона включає періодичну перевірку вимірювальних каналів, калібрування датчиків струму, напруги, тиску, витрати та температури.

Калібрування може виконуватися як із використанням еталонних приладів (калібраторів електричних величин, еталонних манометрів, мірників об'єму), так і за допомогою контрольних випробувань на зразкових матеріалах (зазвичай меіалів високої чистоти), для яких уже відомі характеристики ІЕХО. Результати калібрування документуються у вигляді протоколів, що додаються до загальної технічної документації на пристосування.

У проєкті передбачається, що усі канали, які використовуються для побудови цифрових моделей (струм, напруга, міжелектродна

відстань, температура), мають валідаційні записи не старші 12 місяців, а у разі інтенсивної експлуатації – не старші 6 місяців.

6.5. Умови експлуатації, технічного обслуговування та зберігання

Пристосування призначене для експлуатації в умовах закритих приміщень з контрольованим мікрокліматом. Рекомендований діапазон температури навколишнього повітря становить від +15 до +30 °С, відносна вологість не більше 80 % при 25 °С за відсутності конденсації вологи. Допускається наявність у повітрі неагресивних домішок у концентраціях, що не перевищують гранично допустимих значень для лабораторних приміщень.

Технічне обслуговування включає:

- регулярне очищення промивної камери та магістралей електроліту від осадів;
- перевірку стану ущільнень і їх періодичну заміну;
- огляд механічних з'єднань та елементів кріплення;
- контроль ізоляції електричних кіл та цілісності заземлюючих провідників.

Під час тривалих перерв в експлуатації електроліт з системи зливається, промивна камера та магістралі промиваються демінералізованою водою, а внутрішні поверхні висушуються. Зберігати пристосування слід у сухому опалюваному приміщенні, захищеному від пилу та агресивних середовищ.

6.6. Показники надійності та ресурсу

Надійність пристосування визначається сукупністю безвідмовності механічних вузлів, хімічної стійкості матеріалів у середовищі електролітів та стабільністю параметрів вимірювальних каналів.

Для механічних вузлів (затискні патрони, напрямні, гвинтові передачі налаштування зазору) цільовий ресурс складає не менше 10 000 циклів «установка зразка – проведення серії експериментів – зняття зразка» без суттєвого погіршення параметрів точності. Для промивної камери цільовий ресурс визначається кількістю циклів впуску/випуску електроліту та дією робочого тиску, і за умови правильного підбору

матеріалів та ущільнень становить не менше 5 років експлуатації при середньому навантаженні.

Стабільність вимірювальних каналів оцінюється за дрейфом показань між періодами калібрування. У проєкті вважається прийнятним дрейф не більше 25 % від допустимої основної похибки за міжпіврічний інтервал. У разі перевищення цих значень передбачається проведення позачергового технічного обслуговування та заміни вузлів, що вийшли з ладу.

7 Приклад типової конфігурації пристосування

Для ілюстрації можливостей розробленого пристосування розглянемо приклад типової конфігурації, призначеної для дослідження аустенітної нержавіючої сталі 1.4301 у водному розчині нітратного електроліту. Дана конфігурація може бути використана як шаблон для подальших експериментів з іншими матеріалами.

7.1. Вихідні дані для прикладу

У прикладі розглядається така сукупність вихідних даних:

- Матеріал зразка: нержавіюча сталь 1.4301 (аналог AISI 304) з типовою густиною $7,9 \text{ г/см}^3$ та середнім хімічним складом згідно з відповідними стандартами
- Матеріал катода: мідний сплав з покриттям, що забезпечує стабільний потенціал та високу електропровідність.
- Електроліт: водний розчин нітратів з масовою часткою солі 10–20 %, температурою 25–30 °C та електропровідністю не менше 50 мСм/см
- Джерело живлення: імпульсний випрямляч із максимальним струмом 300 А, напругою до 20 В, можливістю задання частоти імпульсів від 10 до 500 Гц та тривалості імпульсу від 0,1 до 10 мс.
- Система подачі електроліту: циркуляційний контур з насосом продуктивністю до 10 л/хв і тиском до 6 бар.
- Система вимірювання: модуль збору даних із частотою дискретизації не менше 10 кГц по каналах струму та напруги, окремі канали для вимірювання тиску й температури електроліту.

7.2 Склад та компонування стенда

Стенд у типовій конфігурації включає такі елементи:

- базову плиту або раму, на якій змонтовано всі вузли;
 - механічний модуль переміщення катода із приводом (кроковий електродвигун, кульково-гвинтова передача, система лінійних напрямних);

- пристосування для затискання зразка з регульованою висотою установки;
- промивну камеру, жорстко з'єднану з тримачем катода;
- систему подачі та відведення електроліту (насос, фільтр, трубопроводи, бак);
- шафу керування з джерелом імпульсного струму, контролером та панеллю оператора;
- вимірювальний модуль із датчиками струму, напруги, тиску та температури.

Зразок установлюється у нижній частині, у затискному патроні, що базує його по циліндричній поверхні та торцю. Зверху розташовано промивну камеру, до якої через бокові патрубки підключено магістралі подачі та відведення електроліту. Катод закріплений у тримачі, з'єднаному з приводом вертикального переміщення, що дозволяє задавати швидкість зближення електродів за програмою.

Електричні з'єднання організовано таким чином, щоб мінімізувати довжину струмопровідних шин і уникнути небажаного нагріву. Провідники струму мають перетин, достатній для допустимого струмового навантаження, та ізоляцію, стійку до дії електроліту й температури.

7.3 Послідовність налаштування та проведення експерименту

Типова послідовність підготовки стенда та виконання експерименту включає такі кроки:

1) Підготовка електроліту. У робочому баку готують необхідний об'єм електроліту згідно з рецептурою. Перевіряють температуру та електропровідність, за потреби здійснюють підігрів або охолодження.

2) Підготовка зразка. Зразок вирізають із заготовки, обробляють до заданих розмірів, зачищають поверхню від окалини та забруднень, знежирюють і висушують. Зафіксують його дані у журналі експериментів.

3) Установка зразка та катода. Зразок встановлюють у затискний патрон, перевіряють співвісність та торцеву базу. Катод монтують у тримач, підключають струмопровідні шини та переконуються у надійності контакту.

4) Запуск циркуляції електроліту. Увімкнувши насос, забезпечують заповнення промивної камери, видаляють повітря з системи, налаштовують тиск і витрату згідно з планом експерименту.

5) Налаштування параметрів імпульсного живлення. Через систему керування задають амплітуду напруги, частоту, тривалість імпульсу та граничні значення струму. Вмикають режим запису даних.

6) Виконання експерименту. Запускають програму переміщення катода, що задає швидкість зближення електродів. Система автоматично підтримує цільовий струм, коригуючи швидкість за необхідності. Весь час реєструються струм, напруга, тиск та інші параметри.

7) Завершення експерименту та обробка результатів. Після досягнення заданого кінцевого зазору або часу процесу подачу імпульсів припиняють, стенд зупиняють, електроліт переводять у режим циркуляції без струму. Зразок виймають, промивають, висушують та вимірюють зміну геометричних розмірів. Отримані дані використовують для розрахунку швидкості видалення матеріалу та побудови функцій залежності від режимів.

7.4 Структура експериментальних даних

Для кожного експерименту формуються протоколи, що містять такі групи даних:

- реквізити експерименту (дата, час, оператор, номер зразка, партія матеріалу);
- вхідні параметри (склад і температура електроліту, параметри імпульсів, тиск, витрата, початкова міжелектродна відстань);
- часові ряди миттєвих значень струму та напруги з кроком дискретизації, достатнім для аналізу форми імпульсу;
- результати вимірювання кінцевої геометрії зразка (глибина розчинення, профіль поверхні, шорсткість);
- похідні величини (середня густина струму, швидкість видалення матеріалу, електрохімічна ефективність).

Такий обсяг інформації дозволяє не лише побудувати емпіричні залежності, але й проводити валідацію числових моделей, що є основою для створення цифрового близнюка процесу.

7.5 Методика проведення експериментів

Методика проведення експериментів детально описана у документі відкритого доступу «Методика проведення експериментальних досліджень параметрів матеріалів та обладнання для призначення режимів прецизійного імпульсного електрохімічного оброблення», викладеному у репозиторії ХНУМГ імені О.М. Бекетова за посиланням –

Методика передбачає визначення комплексу властивостей матеріалів, характеристик електроліту, параметрів видалення матеріалу та супровідних змін стану в міжелектродному проміжку. Отримані експериментальні й обчислювальні залежності формують основу для побудови цифрових близнюків процесу імпульсного електрохімічного оброблення, що, у свою чергу, забезпечує можливість адаптивного керування режимами, прогнозування результатів та оптимізації технологічних процесів у виробництві високоточних авіаційних компонентів. Інформаційною основою методики є стандарти DIN SPEC 91399: 2018-12. Methode zur Bestimmung von Prozesseingangsgrößen für das elektrochemische Präzisionsabtragen – Anforderungen, Kriterien, Festlegungen та VDE SPEC 90028 V1.0 Methode zur Erstellung digitaler Zwillinge von Prozessenergiequellen für das elektrochemische Präzisionsabtrage.

8 Аналіз аналогів та альтернативних конструктивних схем

Розробляючи будь-який новий виріб, доцільно провести аналіз існуючих аналогів та альтернативних схем, щоб використати накопичений досвід та уникнути очевидних конструкторських помилок. У даному розділі узагальнено відомості про існуючі рішення в галузі електрохімічного оброблення, наведено їх порівняльну оцінку та обґрунтовано вибір саме тієї конструктивної схеми, яка покладена в основу розробленого пристосування.

8.1 Огляд промислових верстатів електрохімічного оброблення

Промислові верстати електрохімічного оброблення орієнтовані насамперед на виконання серійних та масових операцій формоутворення. Вони мають розвинуті системи подачі електроліту, потужні джерела струму, відпрацьовані системи керування рухом інструмента. Водночас, їх конструкція не завжди оптимальна для проведення метрологічно коректних експериментів з визначення характеристик матеріалів.

Серед типових особливостей промислових верстатів для електрохімічного оброблення можна відзначити:

- орієнтацію на оброблення великих деталей зі складною геометрією;
- використання замкнутих систем фільтрації та кондиціонування електроліту;
- обмежений доступ до робочої зони для встановлення додаткових датчиків та експериментальних комірок.

У більшості випадків такі верстати не дозволяють забезпечити ті умови, які потрібні для стандартизованих експериментів (фіксована форма зразка, керований простий профіль потоку, можливість швидкої зміни конфігурації).

8.2 Лабораторні комірки та стенди для електрохімічних досліджень

У лабораторній практиці широко застосовуються універсальні електрохімічні комірки для вивчення корозії, електрохімічного полірування, гальванічних процесів. Вони дозволяють виконувати вимірювання струмових та потенціальних залежностей для

пластинчастих або циліндричних електродів. Однак ці комірки переважно орієнтовані на стаціонарні або квазістаціонарні режими й не враховують швидкої зміни геометрії зазору, характерної для ІЕХО.

Основні відмінності таких комірок від розробленого пристосування:

- відсутність механізму керованого зближення електродів;
- спрощена схема подачі електроліту без примусового поперечного промивання;
- орієнтація на невеликі густини струму та тривалі процеси.

Отже, хоча лабораторні комірки й можуть використовуватися для попередньої оцінки електрохімічної поведінки матеріалів, вони не забезпечують умов, адекватних реальним режимам ІЕХО.

8.3 Порівняльний аналіз варіантів конструкцій пристосувань

На етапі ескізного проектування розглядалися кілька варіантів конструкцій пристосувань:

Варіант 1 – вертикальне розташування зразка і катода з низхідним потоком електроліту через кільцевий зазор. Перевагою є компактність, недоліком – складність забезпечення рівномірного розподілу потоку по периметру.

Варіант 2 – горизонтальне розташування електродів з боковою подачею електроліту. Така схема дає кращі умови для візуального контролю, але ускладнює забезпечення стабільної міжелектродної відстані через вплив власної ваги зразка.

Варіант 3 – торцеве розташування зразка й катода із примусовим поперечним промиванням. Даний варіант забезпечує хорошу повторюваність умов, простоту вимірювання та можливість інтеграції у вертикальні електрохімічні верстати.

За результатами аналізу було обрано саме схему торцевого розташування (варіант 3), яка й покладена в основу ескізного проекту.

8.4 Переваги обраної конструкції

Основні переваги обраної конструкції можна сформулювати таким чином:

- забезпечення високої точності взаємного положення електродів завдяки простій схемі базування;

- можливість створення керованого профілю потоку електроліту в зоні зазору;
- сумісність з широким спектром джерел імпульсного струму та систем подачі електроліту;
- модульність і можливість швидкої зміни конфігурації для різних типів експериментів;
- відносно невисока вартість виготовлення завдяки використанню стандартних технологічних процесів.

Ці переваги підтверджують доцільність обраного рішення та створюють підґрунтя для подальшого розвитку конструкції на стадії робочого проектування.

8.5. Стандартизація та уніфікація елементів конструкції

Стандартизація та уніфікація є важливими чинниками, що впливають на собівартість виготовлення, ремонтпридатність та можливість модернізації виробу. У розробленому ескізному проекті передбачено:

- використання стандартних різьбових і приєднувальних розмірів для фітінгів та штуцерів подачі електроліту;
- уніфікацію посадкових місць для датчиків тиску, температури та витрати;
- застосування стандартних типорозмірів ущільнювальних кілець та прокладок;
- уніфікацію затискних елементів для різних діаметрів зразків на основі змінних вкладишів.

Така політика дозволяє зменшити номенклатуру запасних частин, спростити обслуговування та модернізацію, а також забезпечити взаємозамінність вузлів між різними стендами.

8.6. Вимоги безпеки під час експлуатації

При роботі з пристосуванням оператори мають справу з електричними струмами значної величини, агресивними електролітами та рухомими механічними частинами. Тому необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

- усі металеві частини, що можуть опинитися під напругою, мають бути надійно заземлені;
- доступ до струмопровідних шин і контактів повинен бути обмежений захисними кожухами;
- промивна камера та зони можливого розбризкування електроліту мають бути закриті прозорими екранами;
- оператор повинен використовувати засоби індивідуального захисту (окуляри, рукавички, фартух);
- приміщення має бути обладнане вентиляцією, що забезпечує видалення парів електроліту;
- повинні бути розроблені інструкції на випадок аварійних ситуацій (витік електроліту, коротке замикання, відмова системи керування).

Дотримання цих вимог є обов'язковою умовою безпечної експлуатації пристосування.

8.7. Екологічні аспекти та утилізація електролітів

Електроліти, що використовуються під час експериментів, можуть містити токсичні компоненти, а також продукти розчинення металів. Тому їх обіг та утилізація повинні здійснюватися відповідно до чинних екологічних норм.

Основні принципи екологічно безпечної експлуатації:

- використання замкнутих систем циркуляції електроліту з мінімізацією випаровування та витоків;
- регулярний контроль складу електроліту та вмісту в ньому важких металів;
- передача відпрацьованих електролітів на спеціалізовані установи для нейтралізації та утилізації;
- впровадження заходів з мінімізації об'ємів відходів, зокрема за рахунок регенерації електролітів.

У проєкті передбачається можливість підключення пристосування до центральної системи збору та очищення відпрацьованих розчинів, що відповідає сучасним вимогам екологічної безпеки промислових підприємств.

8.8. Організаційні заходи з охорони праці

Окрім технічних засобів захисту, важливу роль відіграють організаційні заходи. У лабораторії або цеху, де експлуатується пристосування, мають бути:

- розроблені та затверджені посадові інструкції для персоналу;
- проведені первинні та періодичні інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки;
- організовані регулярні перевірки стану обладнання та засобів захисту;
- створені плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

Виконання цих заходів дозволяє знизити ризик нещасних випадків та забезпечити стабільну роботу лабораторії.

9 Узагальнюючі висновки

У ході виконання ескізного проекту розроблено концепцію та основні конструктивні рішення пристосування для визначення характеристик матеріалів, необхідних для призначення режимів імпульсного електрохімічного оброблення. Пояснювальна записка містить обґрунтування вибору схеми розташування електродів, опис промивної камери з примусовим потоком електроліту, характеристику затискних вузлів та системи вимірювання основних параметрів процесу.

Розроблено розширену методику проведення експериментів, що охоплює планування дослідів, підготовку обладнання та зразків, послідовність проведення серій випробувань, обробку результатів і критерії прийнятності. Це створює передумови для отримання достовірних та відтворюваних даних, придатних для побудови цифрових моделей та довідкових таблиць режимів.

Проведений аналіз аналогів показав, що існуючі промислові верстати та лабораторні комірочки не в повній мірі задовольняють вимоги до стандартизованих експериментів ІЕХО. Обрана конструктивна схема забезпечує оптимальний компроміс між точністю, технологічністю та можливістю інтеграції в наявну інфраструктуру.

Техніко-економічна оцінка демонструє потенційну доцільність впровадження пристосування з точки зору зменшення витрат на відпрацювання режимів, підвищення якості продукції та розвитку цифрових технологій керування процесом. Розглянуто також питання стандартизації, уніфікації, охорони праці та екологічної безпеки, що є невід'ємними складовими сучасних інженерних проєктів.

У подальшому, на основі поданої ескізної документації, можуть бути розроблені робочі креслення, виготовлений прототип пристосування, проведені його випробування та внесені уточнення до конструкції і методики. Отримані результати стануть основою для створення повноцінної системи експериментальної підтримки процесів ІЕХО та їх цифрових близнюків у промислових і науково-освітніх застосуваннях.